

ETNOMUZICOLOGIA ȘI OBIECTUL EI DE STUDIU. O ÎNCERCARE DE EVALUARE ȘI SISTEMATIZARE

Theodor CONSTANTINIU*

Ethnomusicology and Its Object of Inquiry. An Evaluation and Systematization Attempt (Abstract)

Although a relatively young discipline, ethnomusicology has a consistent and diverse scientific tradition. Over time, it proved to be a fertile ground for testing and debating various theories and methodologies as it was able to accommodate different ideas from other areas of research. However, if we look closely at its research tradition, we can see that, no matter how different the scientific approaches are, they can all be incorporated in three major categories, based on what answers the researcher aims to extract from the tunes she collects and/or analyzes. Thus, the final goal of a research is to construe and explain music from the perspective of a cultural artifact, of a social product, or from that of a psychological process.

In Romania, ethnomusicology had its own distinctive path of evolution, one that sometimes intersected the prevalent practices in the Western world. This article aims to review the theoretical trends that permeated the local ethnomusicology in order to understand what its dominant ideas were. Applying the above tripartite distinction, we conclude that most of the research was conducted within the premise that folk music is a kind of a cultural object, whose value resides mostly in its own configuration. We claim that this perspective is not suited anymore for ethnomusicological field research, and that a better way to understanding the musical life of contemporary rural Romania is the one which sees music as a process shaped by the interaction of various social forces.

Keywords: theory, methodology, evaluation, systematization, ethnomusicological research.

Cuvinte-cheie: teorie, metodologie, evaluare, sistematizare, cercetare etnomuzicologică.

În momentul de față, etnomuzicologia este o disciplină cu o istorie de mai bine de o sută de ani. În tot acest timp, ea a trecut prin mai multe transformări, multe dintre acestea afectându-i chiar structurile de profunzime. Pendulând între științele sociale, umanoare și abordări estetice, etnomuzicologia a fost de la bun început un domeniu polimorf care a acomodat, uneori conflictual, tendințe venite dinspre sociologie, antropologie, istorie, muzicologie, psihologie, estetică, teorie literară sau, mai recent, chiar științe exacte. Toate aceste influențe au reprezentat tot atâtea ocazii de a pune în discuție obiectul său de studiu, metodologia și tehnicile folosite sau finalitatea investigațiilor etnomuzicologice.

Descrierea de mai sus este valabilă în primul rând pentru felul în care a fost practică această disciplină în vestul Europei și în Statele Unite, dar poate fi regăsită, chiar dacă în mai mică măsură uneori, și în etnomuzicologia autohtonă. Din perspectiva poziției sale (semi)periferice, cercetarea românească a fost de multe ori influențată de

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

dezbatere și inovațiile de la centru, însă condițiile istorice și materiale specifice în care s-a dezvoltat au avut ca rezultat o configurare distinctă a acesteia.

Scopul acestei lucrări este acela de a încerca atât o sistematizare a principiilor care stau la baza cercetării etnomuzicologice, cât și o evaluare a utilității acestora din perspectiva realităților sociale ale României de astăzi. Acest demers pornește de la survolarea unui cadru teoretic amplu prin care se încearcă punerea în discuție a celor mai importante dezbateri și inovații ale domeniului de pe scena internațională și modul în care acestea s-au reflectat în discursul și practica etnomuzicologică locală.

De-a lungul timpului, etnomuzicologii și-au pus diferite întrebări în legătură cu domeniul lor de activitate: Ce, de la cine și cum trebuie cules? Cum trebuie studiat și analizat materialul cules? Ce putem spera să obținem în urma analizei? Ce ne poate spune muzica despre un anumit grup social?, și altele asemenea. Întrebarea de la care vreau să pornesc în analiza de față este următoarea: În ce fel ne putem raporta la documentele sonore culese de pe teren? De felul cum răspundem la această întrebare depinde și răspunsul la o alta ce poate fi derivată direct din prima: ce intenționăm să aflăm atunci când analizăm materialul cules pe teren?

Revenind la prima întrebare, cea referitoare la raportarea specialistului la documentele sonore cu care lucrează, cred că răspunsul poate fi formulat astfel: orice produs muzical (inclusiv cele care nu fac de regulă obiectul atenției etnomuzicologului) poate fi privit din trei perspective diferite: culturală, socială și psihologică. Cu alte cuvinte, diferitele tipuri de alcătuirii sonore pot fi interpretate drept documente referitoare fie la realizările culturale ale unui grup, la organizarea sa socială, sau la activitățile mentale specifice percepției și cogniției muzicale. În funcție de perspectiva (sau de perspectivele) în care se plasează, cercetătorul va imprima activității sale o anumită direcție, va folosi metode și tehnici specifice și va căuta să dea răspunsuri pentru anumite seturi de probleme.

Se impun, în acest moment, câteva clarificări conceptuale referitoare la primii doi termeni folosiți – cultură și societate. Definierea culturii a fost una dintre preocupările centrale ale antropologiei. Într-un sens restrâns, această noțiune poate fi definită drept ansamblul realizărilor spiritului. În practica antropologică ea cunoaște, însă, mai multe accepții: capacitate de simbolizare proprie speciei umane; activitate și inventivitate tehnologică; entitate socială relativ autonomă și complexă; sistem colectiv de simboluri, semne și semnificații specifice unor societăți¹. Nu este greu de observat, din aceste definiții, o anumită suprapunere de semnificații între cultură și societate, granițele dintre cele două nefiind întotdeauna clar delimitate. Apariția unei societăți depinde de existența unei culturi (înțeleasă ca idei, obiceiuri și tehnici) care să fie împărtășite de toți membrii săi. Este vorba, așadar, de un set de reguli codificate cultural care permit unui grup de ființe umane să-și poată autoreproduce existența². Pentru a rezolva problema distincției dintre cultură și societate, au fost elaborate modele în care cultura este concepută drept

¹ J. Galaty, J. Leavitt, *Cultură*, în Pierre Bonte și Michel Izard (coord.), *Dicționar de etnologie și antropologie*, ediția a II-a, Iași, Editura Polirom, 2007, p. 188.

² E. R. Leach, *Societate*, în Pierre Bonte și Michel Izard (coord.), *Dicționar de etnologie și antropologie*, ediția a II-a, Iași, Editura Polirom, 2007, p. 630.

„un sistem de idei împărtășite, de simboluri și semnificații”, sistem distinct de cel social și de cel al configurației psihologice a individului, al personalității³.

În ceea ce privește lucrarea de față, am ales să optez pentru o delimitare mai strictă a noțiunii de cultură, una care acoperă activitățile creatoare ale spiritului, activități care generează credințe, rituri, obiceiuri, muzică, dans, literatură, arte plastice și decorative și, nu în ultimul rând, bagajul cunoștințelor tehnice. Pe de altă parte, domeniul socialului am considerat potrivit a-l extinde la sistemele de coeziune caracteristice grupurilor umane: relații de înrudire, stratificări ierarhice, instituții, roluri de gen, diviziunea muncii, relații de schimb sau cooperare. Aceste clarificări conceptuale sunt cu atât mai necesare cu cât aceste distincții trebuie făcute și în practica etnomuzicologică, amplasată undeva la mijloc între științele sociale și cele umaniste. Pentru unii autori, sarcina etnomuzicologului este aceea de a crea punți de legătură între aceste două tipuri specifice de investigare a vieții, deoarece produsul muzical finit este întotdeauna rezultatul determinării sociale a comportamentului uman⁴.

Un reproș care poate fi adus clasificării tripartite de mai sus între cultural, social și psihologic este acela că din ea lipsește dimensiunea istorică a creațiilor sonore. Într-adevăr, etnomuzicologia a fost marcată, încă de la începuturile sale, de orientările evoluționistă și difuzionistă, de concepte și metode ale istoriei, folosite de cercetători pentru a stabili modurile de transformare în timp și de răspândire în spațiu ale melodiilor studiate. În ceea ce privește cercetarea românească, folclorul muzical a fost nu de puține ori înțeles ca document istoric propriu-zis atunci când a fost utilizat pentru a sprijini demonstrarea continuității populației autohtone pe teritoriul actual, sau originalitatea sa creatoare. Însă toate aceste strategii de cercetare au avut o puternică amprentă istorică deoarece au văzut în folclor un produs al culturii. Altfel spus, tocmai datorită faptului că muzica este parte integrantă a culturii unui grup uman poate fi ea studiată precum oricare alt artefact căruia i se poate stabili o origine, un creator, o arie de răspândire sau o dată a dispariției. De altfel, însăși școala evoluționistă de la începutul secolului al XX-lea vorbea despre un evoluționism cultural. Așadar, voi alege să includ raportarea de tip istoric la documentul muzical în categoria mai largă a perspectivei culturale.

Dacă privim evoluția etnomuzicologiei așa cum a fost ea practică în Europa de vest și în America de nord, observăm că abordările culturaliste au fost predominante până spre mijlocul secolului XX. Traduse în practică, acestea pot fi rezumate printr-o înțelegere obiectuală a fenomenelor sonore, în care fiecare melodie reprezintă o entitate în sine, capabilă să exprime ceva din specificul spiritual al unei societăți. Consecința acestei viziuni a fost echivalarea muzicilor orale cu un patrimoniu cultural-artistic care necesita culegere, transcriere, analiză și arhivare. Astfel că principalul obiectiv al cercetătorilor era analiza exemplarelor muzicale individuale în vederea determinării structurii și formei acestora, ca mai apoi să poată fi delimitate tipologii și definite stiluri muzicale distincte. În acest travaliu, instrumentele de lucru folosite au fost cu precădere cele ale muzicologiei, adaptate însă la repertorii rurale sau extra-europene. Atunci când erau utilizate în compararea diverselor culturi, melodiile participau la această operațiune

³ J. Galaty, J. Leavitt, *op. cit.*, p. 188.

⁴ Alan P. Merriam, *The Anthropology of Music*, Northwestern University Press, 1964, p. 25.

în calitatea lor de obiecte oarecum autonome, folosite pentru a arăta *ce* produc anumite populații, nu pentru a explica *cum* sunt produse sau *de ce* au aceste caracteristici și nu altele.

În România, începuturile etnomuzicologiei au fost mai puțin influențate de curentele evoluționiste sau difuzioniste. Acestea puteau fi cel mai bine reprezentate de cercetătorii țărilor puternic dezvoltate, țări care puteau susține campanii de cercetare în diferite colțuri ale lumii, cel mai adesea chiar în coloniile pe care le dețineau în Asia sau Africa. Chiar dacă au fost lipsiți de astfel de resurse, o bună parte din folcloriștii muzicali autohtoni erau însă la curent cu ideile și practicile școlii de muzicologie comparată de la Berlin. Astfel, la începutul secolului XX găsim autori (Kiriac, Breazul, Brediceanu) care propun deja soluții sistematice de investigare a muzicii tradiționale, soluții care vizează probleme de culegere, analiză sau arhivare. Similar colegilor din vest, aceștia propun utilizarea fonografului, realizarea unor transcrieri fidele pentru ca, în final, să poată fi stabilite cu cât mai mare precizie, particularitățile genurilor muzicale și configurația lor regională și națională. Deși folosea o metodologie similară cu cea practică în Occident, folcloristica românească de la acea vreme avea finalități diferite: dacă prima își propunea să studieze diferite culturi muzicale pentru a vedea cum se plasează acestea pe o presupusă scară evolutivă sau cum s-a răspândit o anumită tipologie pe un areal geografic, cea de-a doua era strict legată de proiectul național, caracteristic tuturor statelor din Europa centrală și de est în acea perioadă. Acest aspect a determinat restrângerea cercetărilor autohtone la muzica etniei majoritare, aceasta fiind investită cu valoarea unui tezaur național, și delimitarea acesteia (mai degrabă decât compararea) de muzica minorităților etnice și de cea a țărilor vecine.

Pentru cercetătorii începutului de secol XX, apropierea de folclorul muzical se făcea de pe premisele conceperii acestuia ca fapt cultural, de unde și accentul pus pe autenticitatea sau frumusețea acestuia. Referirile, uneori de un patos debordant, la calitățile estetice ale muzicii fac ca definiția dată de noi abordării culturale să-și apropie semnificațiile de cele ale culturii înalte, ale artei savante. George Breazul vorbește despre cum „a ajuns omul satului să-și urzească o viață de artă și o conștiință proprie a podoabelor firii”⁵, iar Tiberiu Brediceanu, pledând în favoarea culegerii muzicii populare, susține că „niciunde nu se găsesc atâtea frumoase și veritabile arii românești ca în Transilvania și Banat”⁶. Autorii nu-și pun problema transplantării unor concepte estetice savante (artă, autentic, frumos) în cadrul unei culturi care fie nu le cunoaște, fie le folosește în mod diferit, însă lipsa lor de precauție ne demonstrează tipul de înțelegere pe care am numit-o obiectuală. Ea se raportează la muzică precum la un domeniu autonom a cărui decriptare se rezumă la studierea obiectelor individuale care îl compun. Pentru exemplificare, cităm din nou din Breazul, care afirmă că „ea [muzica] există și ființează prin sine însăși, ca o formă de viață aparte, ca formă de artă independentă”⁷.

Una dintre consecințele acestui tip de raportare la fenomenele sonore studiate a fost aceea de a crea un climat de perpetuu stare de urgență în ceea ce privește culegerea

⁵ George Breazul, *Patrium Carmen*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1941, p. 164.

⁶ Tiberiu Brediceanu apud Octavian Lazăr Cosma, *Hronicul muzicii românești*, vol. VI, București, Editura Muzicală, 1984, p. 433.

⁷ George Breazul, *op. cit.*, p. 170.

folclorului muzical. Cercetătorii erau conștienți de procesul de modernizare rapidă prin care trecea mediul rural românesc (accelerat și mai mult după 1918), astfel că apelurile la culegerea cât mai grabnică a artei și tradițiilor populare erau foarte frecvente. Unul dintre cele mai cunoscute astfel de apeluri este cel al lui Sabin Drăgoi din prefața la volumul său de colinde din 1931: „De aceea strig: Să grăbim că bate ora 12! Ne civilizăm! Ajutor!”⁸ Această presimțire a unei iminente dispariții a muzicii de tradiție orală era împărtășită la vremea aceea de mulți dintre cei ce se ocupau cu studierea culturii popoarelor așa-zis primitive, astfel că apelurile la culegerea cât mai grabnică nu erau lansate doar de cercetătorii români⁹. Se relevă astfel o altă fațetă a acestei abordări obiectuale, anume aceea a plasării creațiilor sonore pe un fundal atemporal care nu ia în calcul decât configurația actuală (sau ideală) a obiectului, nu și procesul evoluției sale istorice. Muzica era abordată ca un fenomen static și nu ca un proces dinamic de transformare și evoluție.

După cea de-a doua jumătate a secolului XX, noile orientări teoretice din etnomuzicologie vor încerca să redreseze aceste deficiențe, susținând că pe lângă culegerea și studierea muzicii, cercetătorul trebuie să se preocupe să înțeleagă și acest proces de transformare pe care, până atunci, nu făcuse decât să îl deplângă¹⁰. Aceste reorientări au fost operate sub influențele absorbite de etnomuzicologie pe filieră antropologică. În linii mari, aceste influențe pot fi descrise ca operând o transferare a interesului de pe forma muzicii pe procesul prin care aceasta se naște și se dezvoltă. Această mutație forțează specialistul să reconsidere muzica nu ca un domeniu separat, ci ca parte integrantă a societății și a culturii, astfel că activitățile sale analitice și descriptive sunt acum doar un prim pas în elaborarea cercetării¹¹. Etnomuzicologia se apropie astfel de științele sociale, scopul cercetărilor fiind, în acest punct, stabilirea modalităților prin care diferitele practici muzicale se încadrează în peisajul mai larg al relațiilor sociale. În acest sens, etnomuzicologul britanic John Blacking definește muzica drept sunete organizate de către oameni (eng. *humanly organized sound*), de aici rezultând existența unei relații între tiparele organizării umane și tiparele sonore produse ca rezultat al interacțiunilor omenești¹².

Muzica de tradiție orală ajunge astfel să fie considerată ca parte integrantă a culturii, strâns dependentă de determinările sociale care formează întregul câmp cultural și nu doar o întrupare abstractă a impulsurilor creatoare ale spiritului. Pentru autori precum Alan Merriam, etnomuzicologia este studiul muzicii în cultură (eng. *music in culture*), iar această perspectivă reprezintă încă consensul general acceptat¹³. În încercarea de a

⁸ Sabin Drăgoi, *303 colinde cu text și melodie*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1931, p. ix.

⁹ O excepție din acest punct de vedere a fost la noi Ovid Densușianu care, în primii ani ai secolului trecut, afirma că „Nu poate fi vorba de o dispariție completă a folclorului vechi, ci numai de o reducere sau de o modificare a lui. [...] Într-adevăr, prin culegerea de material nou, ... folcloriștii vor găsi totdeauna drum deschis pentru studiile lor, și niciodată nu le vor lipsi fapte nouă, asupra cărora să-și îndrepte atențiunea.” Ovid Densușianu, *Viața Nouă*, V, 1909, p. 377, apud Mihai Pop, *Problemele și perspectivele folcloristicii noastre*, în „Revista de folclor”, an I, nr. 1-2, 1956, p. 10.

¹⁰ Alan P. Merriam, *op. cit.*, p. 9-10.

¹¹ Alan P. Merriam, *Definitions of “Comparative Musicology” and “Ethnomusicology”: An Historical-Theoretical Perspective*, în „Ethnomusicology”, vol. 21, nr. 2, 1977, p. 197.

¹² John Blacking, *How Musical is Man*, University of Washington Press, Seattle and London, 2000, p. 26.

¹³ Vezi, de exemplu, Bruno Nettl, *The Study of Ethnomusicology. Thirty-three discussions*, University of Illinois Press, 2015, p. 16: „For one thing, ethnomusicology is the study of music in culture [...].”

sistematiza investigația etnomuzicologică, Merriam propune un model tripartit de analiză prin care intenționează să schițeze toate dimensiunile fenomenelor sonore. Acest model are în vedere conceptele despre muzică folosite de un grup uman, comportamentele sociale asociate muzicii și sunetul muzical în sine. Autorul insistă că, pentru a înțelege structurile sonore, trebuie să înțelegem lanțul causal prin care conceptele despre muzică determină comportamentele sociale care, la rândul lor, sunt responsabile de producerea unor anumite forme de organizare sonoră¹⁴. Din perspectiva unei astfel de abordări, problema principală pe care o avea etnomuzicologia de rezolvat era, după Merriam, să decidă dacă scopul disciplinei era acela de a culege și analiza muzică, sau de a înțelege muzica în contextul comportamentelor umane¹⁵.

Merriam a fost unul dintre inițiatorii a ceea ce s-a numit, începând cu anii '60 ai secolului trecut, antropologie muzicală. Contribuțiile sale teoretice au fost preluate, dezvoltate sau modificate de diferiți cercetători¹⁶, însă înțelegerea muzicii din perspectiva proceselor sociale prin care aceasta ia naștere a continuat să aibă un rol fundamental. Implicațiile acestui principiu au dus la o reaşezare fundamentală a practicii etnomuzicologice postbelice și la concluzii teoretice ce se aflau într-o opoziție evidentă cu cele asumate de înaintași. De exemplu, pentru Blacking, stilurile muzicale nu posedă caracteristici proprii, termenii în care acestea pot fi descrise fiind termenii în care este articulată cultura și societatea¹⁷. Nu mai este suficientă o analiză muzicală a stilurilor și o raportare a rezultatelor acestei analize la societate, este necesar ca cercetările să producă analize culturale sistematice prin care să arate cum un sistem muzical este parte a altor sisteme de relații dintr-o anumită cultură¹⁸. O consecință a acestei noi paradigme teoretice o reprezintă și extinderea cercetărilor etnomuzicologice: nu mai sunt vizate acum doar exemplarele muzicale vechi, autentice sau cu însușiri estetice deosebite, ci atenția se îndreaptă asupra tuturor manifestărilor muzicale ale unei societăți. Etnomuzicologia consideră astăzi a fi de datoria sa să studieze muzica întregii lumi, de la toate popoarele și națiunile, de la toate clasele sociale, din toate sursele sau din toate perioadele istorice¹⁹.

Deși influentă pe plan mondial, antropologia muzicală nu a avut ecouri semnificative în spațiul românesc, chiar dacă lucrările celor mai importanți reprezentanți ai acestui curent erau cunoscute cel puțin unei părți a cercetătorilor români²⁰. Însă răspândirea sa în mediul local a fost îngreunată din mai multe motive, probabil cel mai important fiind acela al poziției conflictuale existente între țările comuniste și cele capitaliste, ce a

Ethnomusicologists believe that music must be understood as a part of culture, as a product of human society [...].”

¹⁴ Alan P. Merriam, *The Anthropology of Music*, p. 7.

¹⁵ *Ibidem*, p. 41–42.

¹⁶ De exemplu, Timothy Rice propune un alt model tripartit de înțelegere a muzicii, preluat de la antropologul Clifford Geertz. Conform lui Rice, muzica este construită istoric, menținută social și creată și trăită individual („music is historically constructed, socially maintained, and individually created and experienced”). Timothy Rice, *Modeling Ethnomusicology*, Oxford University Press, 2017, p. 6.

¹⁷ John Blacking, *op. cit.*, p. 25.

¹⁸ *Ibidem*, p. 25.

¹⁹ Bruno Nettl, *The Study of Ethnomusicology*, p. 17.

²⁰ În bibliografia lucrării Ghizelei Sulițeanu, *Psihologia folclorului muzical*, București, Editura Academiei, 1980, apar titluri semnate de Merriam sau Blacking.

luat forma Războiului Rece. Însă o altă cauză a impactului de intensitate redusă a noilor orientări occidentale este poate și faptul că etnomuzicologia românească dispunea deja de un model teoretic capabil să răspundă întrebărilor legate de inserția muzicii în societate. Este vorba despre metoda de folclor muzical dezvoltată în anii '30 de Constantin Brăiloiu. Colaborarea sa la cercetările rurale ale echipelor monografice conduse de Dimitrie Gusti i-a oferit ocazia familiarizării cu principiile sociologiei, pe care le-a aplicat apoi în cercetarea etnomuzicologică de teren. Pentru Brăiloiu, unul dintre scopurile cercetării este tot „caracterizarea unuia sau mai multor stiluri muzicale, naționale, etnice mai bine-zis, și a sub-stilurilor acestora: dialectele muzicale”, însă pentru ca acest lucru să poată fi posibil, este necesară cunoașterea „factorilor de orice natură, care au determinat ivirea, întrețin viața sau pricinuesc decăderea acestui stil”. În acest scop, el propune culegerea întregului material muzical disponibil într-o localitate, dar și toate informațiile ce au legătură cu muzica²¹. Această reformă a metodei îl conduce pe Brăiloiu la concluzii întru totul străine contemporanilor săi: „În calitatea mea de monografist convins voi spune totuși în treacăt că artele în genere și muzica îndeosebi sunt prin excelență funcțiuni ale socialului.” În acest context, folclorul muzical devine un compartiment subordonat planului de lucru monografic, dintr-o știință autonomă transformându-se într-o disciplină auxiliară²².

Demonstrarea exemplară a acestor principii inovatoare o face Brăiloiu în campania monografică de cercetare de la Drăguș, din 1928 (concretizată prin publicarea unui studiu abia în 1960), însă metoda sa de inspirație sociologică nu va mai fi reprodusă la o scară comparabilă după terminarea celui de-al Doilea război mondial. O parte dintre mai tinerii săi colaboratori ajung să aibă poziții importante în domeniu după schimbarea de regim din 1947, inițial Harry Brauner și mai apoi Mihai Pop, însă ei nu reușesc, din motive pe care nu le vom discuta aici (rezumându-ne a menționa doar constrângerile de ordin ideologic), să continue și să dezvolte tipul de cercetare inițiat de Brăiloiu la Drăguș. E drept că o parte din principiile culegerii de teren sunt practicate mai departe de către discipoli, anume observația participativă, interviurile cu informatorii, înregistrarea cu fonograf sau magnetofon, transcrierea fidelă, fișele de observație, de informatori, fișe ale melodiilor; dispare însă interesul pentru studierea vieții muzicale în ansamblul ei, cu toate straturile sale stilistice componente și pentru înțelegerea modului în care procesele sociale determină configurarea și evoluția stilurilor muzicale. Preocupări pentru asemenea subiecte mai găsim, după 1947, la sociologul Henri H. Stahl, colaborator apropiat al lui Brăiloiu în campaniile monografice din interbelic. Una dintre contribuțiile importante aduse de Stahl la înțelegerea tradițiilor populare este conceptul de obște pe bază de tradiție difuză. Cu ajutorul acestuia, sociologul demonstrează cum tradițiile se păstrează în cadrul unui grup social (obștile), prin contaminare, „atâta timp cât grupul durează sau poate fi reconstituit la scurte intervale de timp...”²³. Atunci când dispar grupurile sociale în care se perpetuează anumite tradiții, folclorul se stinge și este înlocuit cu o cultură de masă.

²¹ Constantin Brăiloiu, *Despre folclorul muzical în cercetarea monografică*, în Idem, *Opere*, vol. IV, București, Editura Muzicală, 1969, p. 78–80.

²² *Ibidem*, p. 71–72.

²³ Henri H. Stahl, *Eseuri critice*, București, Editura Minerva, 1983, p. 266–271.

Cea de-a treia perspectivă de abordare a folclorului, cea psihologică, a captat interesul cercetătorilor încă de la începuturile constituirii acestui domeniu de studiu sub denumirea de muzicologie comparată. Unul dintre cele mai importante centre de cercetare la începutul secolului XX era la Berlin, acolo unde Carl Stumpf, filosof și psiholog, pune, alături de colaboratorii săi, bazele noii discipline la Institutul de Psihologie Experimentală. Interesul pentru folosirea muzicii în vederea înțelegerii cogniției umane scade odată cu abandonarea principiilor muzicologiei comparate, însă acest potențial nu a fost dat uitării nici atunci când etnomuzicologia era modelată după rigorile antropologiei. Astfel, chiar primul termen din modelul tripartit propus de Merriam – concept, comportament social, structură sonoră – este o trimitere directă la rolul decisiv al psihicului uman în construirea unei culturi muzicale. Pentru alți autori din aceeași perioadă, studiul muzicii poate fi un domeniu predilect prin care se poate avansa spre înțelegerea principiilor structurale care stau la baza întregii vieți umane, tocmai deoarece muzica este un proces relativ spontan și inconștient, unde mintea poate fi observată lucrând fără alte interferențe²⁴. Datorită descoperirii unor principii structurale universale în muzică, etnomuzicologia a putut fi considerată, într-o anumită măsură, drept o ramură a antropologiei cognitive²⁵. Autorii contemporani consideră psihologia (alături de alte discipline precum antropologia sau istoria) drept una dintre rădăcinile de la care se revendică cercetarea etnomuzicologică²⁶.

Influențele științelor cognitive s-au resimțit și asupra etnomuzicologiei, unde s-a încercat explicarea proceselor percepției muzicale care, cu timpul, s-au dovedit a fi unele tot mai complexe. Premisa unor astfel de abordări a fost teoretizarea și descrierea unui plan de orientare cognitiv (eng. *cognitive map* sau *orienting schema*), responsabil pentru interacțiunea cu mediul exterior, care este modificat în permanență prin expunerea la noi experiențe. Percepția era considerată o activitate a minții de căutare dinamică de date prin care acest plan de orientare cognitiv să poată fi menținut și adaptat la stimuli noi²⁷. Diverse cercetări realizate în ultimele decenii au folosit acest cadru teoretic pentru a studia procesul de interiorizare a ierarhiilor tonale²⁸, percepția consonanței și a disonanței intervalelor²⁹, preferința pentru contururi melodice boltite în muzica populară a popoarelor europene³⁰ ș.a.

Pe plan local, acest tip de abordări au reprezentat mai degrabă excepții de la tiparele încetățenite ale cercetării. George Breazu luase contact cu preocupările legate de psihologie ale școlii de muzicologie comparată de la Berlin și propune abordări similare pentru folclorul românesc. Însă discursul său, de inspirație romantică³¹, pare inspirat

²⁴ John Blacking, *op. cit.*, p. 115.

²⁵ *Ibidem*, p. 112.

²⁶ Timothy Rice, *op. cit.*, p. 59.

²⁷ Ruth Stone, *Theory for Ethnomusicology*, Upper Saddle River, NJ, Pearson Prentice Hall, 2008, p. 129.

²⁸ Carol Krumhansl, *Cognitive Foundations of Musical Pitch*, Oxford University Press, 1990.

²⁹ Glenn Schellenberg și Sandra Trehub, *Children's Discrimination of Melodic Intervals*, în „Developmental Psychology”, vol. 3, nr. 26, 1996, p. 1039–1050.

³⁰ David Huron, *The Melodic Arch in Western Folksongs*, în „Computing in Musicology”, vol. 10, 1996, p. 3–23.

³¹ „...în cântecul și jocul țaranului sunt cuprinse motive de viață sufletească, ce relevă și disting umanitatea specifică a poporului român, în adâncul torentului melosului curgând elemente de credințe, obiceiuri și aspirații, care caracterizează firea românească...”, în George Breazu, *Patrium Carmen*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1941, p. 89.

mai degrabă de etnopsihologia (*Völkerpsychologie*) secolului al XIX-lea decât de rigorile psihologiei moderne. Ideile lui Breazul nu au fost aprofundate de generațiile următoare de specialiști, chiar dacă unii au continuat să întrebuițeze învelișul lor retoric. O contribuție cu adevărat notabilă în acest domeniu – și din această cauză, un fel de apariție exotică – este lucrarea Ghizelei Sulițeanu, *Psihologia folclorului muzical*, apărută în anul 1980. Cartea convinge prin rigurozitatea cercetării și printr-o bibliografie internațională bogată într-un domeniu ale cărui baze erau încă în consolidare. Autoarea afirmă că psihologia muzicii populare „are ca obiect studierea fenomenelor psihice privind crearea și existența fenomenului folcloric muzical în întregul său de manifestare funcțională și, de asemenea, a fiecărui element structural în parte, privind procesul de execuție, cât și pe acela de percepere”³². Pentru Sulițeanu, folclorul muzical constituie un limbaj aflat într-un stadiu de evoluție anterior apariției muzicii savante³³, iar acest aspect îl face să fie atât un prețios document referitor la etapele timpurii ale evoluției muzicii, cât și un instrument de investigație capabil să elucideze originile muzicii³⁴.

Lăsând la o parte exemplificarea celor trei moduri de raportare la muzica folclorică, voi încerca acum să le evaluez în funcție de gradul de utilitate pentru cercetarea etnomuzicologică din România contemporană. Mai întâi de toate, trebuie spus însă că aceste abordări nu se regăsesc niciodată în stare pură, altfel spus, folosirea cu consecvență a uneia dintre metode nu presupune excluderea celorlalte. Pentru a exemplifica cele spuse ne vom referi la autori deja citați: Brăiloiu continua să recomande descrierea analitică a stilurilor regionale, chiar dacă, pentru el, folclorul trebuia înțeles ca depinzând de structurile societății; Breazul recunoaște și el importanța organizării sociale atunci când spune: „Sunt, deci, cântece a căror caracteristică este natura lor eminent socială. Ele nu există, nu pot fi înțelese decât sub presupuziția unui grup social care le cântă, le execută împreună”³⁵, chiar dacă el percepea muzica țărănească ca o mostră a puterii creatoare a poporului; în sfârșit, în *Psihologia folclorului muzical*, Sulițeanu insistă asupra interdependenței în fenomenul folcloric dintre mentalitate și realitatea socială, aspectele sociale și cele psihofiziologice având o însemnătate similară pentru autoare³⁶.

E important să precizez în acest punct că nu sugerez o ierarhie valorică a celor trei tipuri de abordări ale folclorului muzical. Trebuie să ținem cont de faptul că toate au luat naștere în diferite momente istorice, au fost determinate de circumstanțe istorice și sociale și au oferit răspunsuri unor întrebări care preocupau cercetătorii timpurilor respective. Difuzionismul și evoluționismul cultural au apărut în momentele de maximă înflorire a imperiilor coloniale, iar una din finalitățile lor a fost aceea de a crea o ierarhie a

³² Ghizela Sulițeanu, *Psihologia folclorului muzical*, București, Editura Academiei, 1980, p. 31.

³³ John Blacking, *op. cit.*, p. x-xi, susține că muzica folclorică nu se deosebește în mod fundamental de cea savantă. Diferența dintre cele două este că cea savantă exprimă numărul mai mare de sisteme de interacțiune umane al unei societăți, consecințele unei mai complexe diviziuni a muncii și acumularea unei tradiții tehnologice. În acest caz, nu mai putem vorbi despre etape de evoluție ale muzicii, ci mai degrabă despre diferite stadii de dezvoltare politică, economică și tehnologică a societăților a căror muzică o studiem.

³⁴ Ghizela Sulițeanu, *op. cit.*, p. 22. Tema stabilirii originii muzicii este una recurentă în cercetările de folclor și nu numai; ea se regăsește și în preocupările cercetătorilor Institutului de Psihologie Experimentală din Berlin, unde Carl Stumpf elaborează, în 1911, o lucrare intitulată chiar *Die Anfänge der Musik (Originile muzicii)*.

³⁵ George Breazul, *op. cit.*, p. 106.

³⁶ Ghizela Sulițeanu, *op. cit.*, p. 17.

culturilor care să poată justifica dominația puterilor occidentale³⁷. Turnura antropologică a etnomuzicologiei se produce într-o perioadă în care imperiile coloniale se destramă, când peste tot apar diferite mișcări de emancipare și noi formațiuni statale, în studierea și înțelegerea cărora antropologia era chemată să-și aducă contribuția. Nu propun deci un clasament al acestor abordări, ci vreau să subliniez că toate au meritele proprii, dar și neajunsuri dacă sunt întrebuințate fără discernământ.

Din cele spuse până în acest moment, se poate concluziona cu ușurință că modul predominant de raportare al cercetătorului la documentul studiat a fost, la noi în țară, unul bazat pe o înțelegere a muzicii ca produs cultural, sau uneori chiar artistic. Acest lucru a însemnat neglijarea, într-o bună măsură, a celorlalte aspecte, social și psihologic, însă a condus la o serie de realizări esențiale pentru progresul disciplinei: criteriile de culegere și analiză, departajări regionale a genurilor și a stilurilor, clasificări, tipologii. În perioada interbelică, prin drumurile deschise de Brăiloiu, etnomuzicologia românească părea a-și lărgi semnificativ orizonturile, având atunci la dispoziție un aparat conceptual și metodologic capabil să amplifice sfera înțelegerii muzicii în particular și a lumii rurale în general. Doar că, în noul context politic de după cel de-al Doilea război mondial, cercetătorii trebuiau să-și calibreze investigațiile în funcție de doctrina oficială a partidului comunist. Iar această doctrină, de fapt o variantă vulgară de materialism dialectic³⁸, presupunea un parcurs ascendent al societății și, implicit al muzicii sale, lucru care lăsa prea puțin spațiu pentru cercetări ce ar fi putut scoate la iveală amestecuri de stiluri și repertorii sau infiltrarea de impurități într-un mediu care se dorea a fi cât mai pur. La nivel declarativ era asumată o anumită continuitate cu cercetările din interbelic. În articolul program al primului număr din *Revista de folclor* (1956), Mihai Pop afirma următoarele: „Înclinarea specialiștilor și deci și cercetările, oscilează între faptele arhaice și folclorul contemporan, balanța aplecându-se la foarte mulți spre cele dintâi. Lipsa unei cunoașteri mai adânci a vieții folclorului de către specialiștii tuturor domeniilor și unele confuzii teoretice fac cu neputință înțelegerea deplină a procesului de evoluție a folclorului, a legăturii naturale dintre tradiție, contemporan și înnoire”³⁹. Câțiva ani mai târziu, același autor scria: „Îndreptându-și atenția spre contemporan, folcloriștii au trecut de la simple culegeri de fapte mai mult sau mai puțin izolate, la studiul fenomenelor și al proceselor, deschizând astfel noi căi pentru înțelegerea creației populare”⁴⁰.

Publicațiile vremii arată însă o preocupare aproape exclusivă pentru colecții, monografiile regionale sau de gen, sau diverse aspecte particulare ale muzicii tradiționale, toate acestea fiind, în viziunea Speranței Rădulescu, „direcții sănătoase, folositoare, bătătorite, dar totodată convenționale și stagnante”. Ea remarcă această abandonare a

³⁷ Ruth Stone, *op. cit.*, p. 32.

³⁸ După cum am încercat să arăt cu altă ocazie (Theodor Constantiniu, *Folklore and Dialectical Materialism. A Case Study of Ethnomusicological Research in Communist Romania*, în „Studia UBB Musica”, vol. 65, nr. 2, 2020, p. 259–275), filosofia marxismului istoric și dialectic, prin distincția pe care o face între bază și suprastructură, prin folosirea criteriului de clasă în analiza socială sau prin concepte precum cel de comodificare, ar fi putut constitui un cadru propice de analiză a relațiilor dintre muzică și societate în perioada regimului comunist, însă această oportunitate nu a fost fructificată.

³⁹ Mihai Pop, *Problemele și perspectivele folcloristicii noastre*, în „Revista de folclor”, an I, nr. 1–2, 1956, p. 17.

⁴⁰ Idem, *Noi orientări în studiile de folclor*, în „Revista de folclor”, an III, nr. 4, 1958, p. 8.

perspectivei sociologice și o pune pe seama reticenței etnomuzicologilor de a ajunge la concluzii diferite de cele ale ideologiei oficiale⁴¹. Refugierea pe terenul analitic și tehnic, specifică unor autori ai perioadei, a fost considerată mai târziu drept o formă iluzorie de libertate ideologică⁴². Cercetările de folclor muzical dovedesc tendințe arhaizante, sunt preocupate aproape exclusiv de muzica românească și tind să favorizeze exemplarele muzicale vechi, așa-zis autentice, considerate drept mărturii ale vechimii și ale calității superioare a folclorului românesc⁴³. Toate aceste detalii creează impresia unei muzici atemporale, a cărei singur traseu evolutiv este cel trasat de către stat, materializat în cântecul de viață nouă sau în amplasarea și adaptarea scenică a creațiilor țărănești. Nu doar că melodiile sunt apreciate și studiate doar pentru calitățile lor intrinseci sau pentru potențialul lor de reprezentare a națiunii, fără a se încerca raportarea lor la social, ele sunt evidențiate acum și pentru calitățile lor estetice. În acest fel, perspectiva culturală din care era privit folclorul se restrânge până la a dobândi sensul unei culturi înalte, în care muzica este un produs înzestrat cu calități artistice. Această tendință o regăsim la autori consacrați ai perioadei: Mihai Pop credea că înțelegerea specialistului este incompletă dacă el nu ia în considerare și valoarea artistică a faptelor de folclor⁴⁴; Ovidiu Bîrlea cere cercetătorilor aflați pe teren să culeagă numai de la informatorii cei mai talentați și să aibă atenție la forma artistică a materialului folcloric, referindu-se explicit la acesta ca la o operă de artă⁴⁵; Gottfried Habenicht menționează ca o caracteristică a cercetărilor vremii accentul pus asupra folclorului ca fapt artistic, spre deosebire de cercetările lui Brăiloiu, unde acest aspect a fost estompat de multitudinea aspectelor colaterale vizate⁴⁶.

Ajungând într-un final la peisajul recent al etnomuzicologiei, putem afirma că momentul 1989 nu a reprezentat un moment de ruptură în modul de raportare la folclorul muzical. Din contră, eforturile de teaurizare au mers mână în mână cu lipsa unei priviri contextuale asupra mediului din care muzica face parte⁴⁷. În mod ciudat, se perpetuează încă, la unii cercetători, aceeași anxietate referitoare la dispariția folclorului, ca acum o sută de ani. Și astăzi apar aceleași tipuri de culegeri și monografii zonale, în care materialul este selectat pe criterii estetice sau de autenticitate, deși este evident că muzica cuprinsă în ele nu mai e reprezentativă pentru localitatea sau zona cercetată. Singurul impuls care mai pare a motiva munca de teren este acela al „salvării” muzicii sau al conservării ei.

⁴¹ Speranța Rădulescu, *Peisaje muzicale în România secolului XX*, București, Editura Muzicală, 2002, p. 162.

⁴² Marin Marian-Bălașa, *Muzicologii, etnologii, subiectivități, politici*, București, Editura Muzicală, 2011, p. 36.

⁴³ Henri H. Stahl explică această tendință de esențializare a faptelor folclorice prin perpetuarea unei concepții cu rădăcini în secolul al XIX-lea, în care folclorul este considerat a fi expresia directă a unui „duh al poporului”, „«etnia» unui popor manifestându-se deci în permanentă și neschimbat în fiecare din manifestările ei.” Henri H. Stahl, *op. cit.*, p. 232.

⁴⁴ Mihai Pop, *Noi orientări...*, p. 19.

⁴⁵ Ovidiu Bîrlea, *Principiile cercetării folclorice*, în „Revista de etnografie și folclor”, tom 11, nr. 3, 1966, p. 212.

⁴⁶ Gottfried Habenicht, *Evoluția metodei de cercetare a folclorului muzical*, în „Revista de etnografie și folclor”, tom 11, nr. 3, 1966, p. 238.

⁴⁷ Există totuși și excepții, precum cartea semnată de Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob și Speranța Rădulescu, *Din răspuțeri. Glasuri și cetere din Țara Oașului*, Editura Institutul Cultural Român, 2006. Aici, autorii reușesc să combine cursiv și convingător analiza muzicii cu descrierea socială, având grijă să integreze și perspectivele *insiderilor*.

Deși a avut contribuții importante la dezvoltarea etnomuzicologiei românești, perspectiva culturală de raportare la folclor este inadecvată situației sociale actuale. Pentru a putea oferi explicații relevante referitoare la muzica satelor noastre, etnomuzicologia ar trebui să-și privească obiectul de studiu (și) prin grila socialului. Nu propun aici o reîntoarcere la metoda lui Brăiloiu (deși o revizitare aprofundată a ei ar fi necesară) și nici preluarea mecanică a modelelor antropologiei muzicale, modele dezvoltate în contexte sociale și intelectuale diferite de realitățile noastre. Cred însă că, pentru a avea o anumită relevanță în producerea de cunoaștere a științelor umaniste și pentru a evita să devină o simplă colecționară de curiozități, etnomuzicologia românească ar trebui să-și reconsidere în mod fundamental relația sa cu obiectul de studiu.

Neajunsul abordării culturale este unul evident: ea nu reușește să ofere un tablou complet al evoluției muzicii țărănești, ba chiar refuză să ia în calcul o bună parte din dezvoltarea sa recentă. Prin perpetuarea sa, ea continuă să idealizeze o stare de fapt de mult apusă și contribuie la formarea unei imagini statice a satului și a țăranului român. Ultimii 30 de ani au adus schimbări semnificative în societate, de la tranziția de la comunism la capitalism și revenirea la proprietatea privată, de la dezindustrializare și apariția agriculturii la scară mare la integrarea în UE, apariția tehnologiilor digitale și, poate aspectul cel mai important, fenomenul migrației. Toate acestea au lăsat urme profunde în mediul rural, i-au modificat semnificativ structurile sociale și practicile folclorice. Cercetarea autohtonă nu pare însă a fi interesată de repercusiunile acestor schimbări asupra creației muzicale, nu încearcă să facă legătura dintre ritmul rapid de producere al schimbărilor și modificările apărute în comportamentul muzical al oamenilor⁴⁸. Mai mult, prin preferința aproape exclusivă pentru culegerea unui material folcloric tradițional, în detrimentul celui actual, prezent în teren, creează un gol semnificativ în documentarea realităților lumii rurale recente.

⁴⁸ „Modernul, deschiderea, influența și uniformizarea sau dimpotrivă, varietatea și rupturile au acționat puternic și la sat. Dar cercetarea majoritară e încă dezinteresată față de asemenea lucruri...”. Marin Marian-Bălașa, *op. cit.*, p. 78.

III. RESTITUIRI

